

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI MILLIY RUHIDA TARBIYALASHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Kamolova Marhabo Ibragimovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash orqali ularda milliy tafakkur, milliy ong, milliy mafkura, o‘zligimizga bo‘lgan hurmatni oshirish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: etika, baynalminal, innovatsiya, pedagogik texnologiya, metod.

Kichik maktab yoshiga munosib, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan milliy urf-odatlar, boshlang‘ich sinflarning darsliklarida berilgan mavzular o‘quvchilarda milliy tarbiyaning shakllanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining milliy tarbiyasida uning muomala odobi, etika qoidalariga rioya qilishi hamda boshqalarga nisbatan munosabatlarining barcha ko‘rinishlarida namoyon bo‘ladi. Milliy tarbiyani tarkib toptirish jarayonida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining axloqiy ko‘nikma va malakalari tarkib topadi va inson uchun zarur bo‘lgan axloqiy sifatlar shakllantiriladi. Bular: odamiylik, jonkuyarlik, mehribonlik, oliyjanoblik, oliy himmatlilik, baynalminallik, g‘oyaviy sodiqlik, kechirimlilik, to‘g‘rilik, mehnatsevarlik, andishalilik, yaxshi muomala. Mana shu sifatlarni boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida shakllantirishda turli xil usul va vositalarni ishlab chiqib, ta’lim tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish, unga mos ishlanmalar yaratish, milliy tarbiyalashda bolalarning yoshini hisobga olgan holda didaktik materiallar tanlash, boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga mos holda pedagogik va psixologik ta’sir ko‘rsatish usullarini tanlash bugungi kunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Barkamol shaxsni tarbiyalashda zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, milliy urf-odat va an’analarimiz, boy ma’naviy merosimizga yo‘g‘rilgan o‘zbekona milliy tarbiyamizni kelajak avlod ongiga singdirib borish ustuvor ahamiyat kasb etdi.

Pedagog olimlarning fikricha, bugungi kunda quyidagi tarbiya metodlari zamonaviy talablarga javob berishi bilan muhim ahamiyatga ega:

1) ijtimoiy ongni shakllantirishga xizmat qiluvchi metodlar (hikoya, tushuntirish, o‘qitish, ma’ruza, axloqiy suhbat, bahs);

2) obyektlantirish va mashq qilish metodlari (pedagogik talab, o‘rgatish, mashq qilish, tarbiyalovchi vazifalar, musobaqa, jamoatchilik fikri, namuna ko‘rsatish);

3) rag‘batlantirish va jazolash metodlari (rag‘batlantirish, ma’qullash, majburlash va h.k.). Bu metodlar tahlilidan kelib chiqib, mamlakatimizda milliy tarbiyalashning maqbul va o‘ziga xos metodlarini belgilab olish mumkin.

Diqqat qilinsa, milliy tarbiyalashning bu metodlarida jazolash va majburlash tendensiyasi yo‘q. Milliy tarbiya xususiyati tarbiyada rag‘batlantirishning ustuvor bo‘lishini taqozo etadi. Zero, kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni milliy tarbiyalash jarayoniga yangicha yondashuv metodologik samaradorlikni taqozo etadi. Biz esa milliy ruhda tarbiya berishning bugungi davr talabiga xos bo‘lgan shakllarini kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarimiz ongiga singdirib borishimiz zarur. Eng muhimi yurtimiz kelajagini mustahkamlash uchun kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni milliy ruhda tarbiyalash orqali ularda milliy tafakkur, milliy ong, milliy mafkura, o‘zligimizga bo‘lgan hurmat, milliylikimizning bugungi ko‘rinishlarini saqlash va davom ettirish kabi ko‘plab jarayonlarni amalga oshiramiz. Milliy tarbiyaning tub mohiyatini yetkazib berish hamda bunyodkor g‘oyalarga undovchi milliy mafkuramizni rivojlantirish biz pedagog kadrlarni asosiy vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Qodirova F. Pedagogik kadrlarga ilg‘or pedagogik texnologiyalar haqida. Metodika. Til va adabiyot jurnali. 2001-y.
2. Azbarov Yu.T. Bolalarni sevish san’ati. T.:O‘qituvchi.1991. 138-b.
3. Madayev O. “O‘quvchilar bilimini baholashda vaqtdan samarali foydalanish usullari”. Toshkent 2007-y.